

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДЕТЕКТОРА.**

Н.Р.Юлдашева

Заведующий лабораторией ядерной физики физического факультета НУУз

Б.Ж.Сайдуллаев

Негосударственная организация высшего образования «УНИВЕРСИТЕТ

АЛЬФРАГАНУС», старший преподаватель кафедры фармации и химии

медицинского факультета, PhD.

Электронная почта: b.saydullayev@afu.uz

Телефон: (99)5200510

Аннотация: Данная исследовательская работа посвящена определению абсолютной эффективности детектора из чистого германия (HPGe). При этом абсолютную эффективность определяли с использованием элементов ^{57}Co , ^{54}Mn , ^{109}Cd , ^{152}Eu , ^{60}Co и ^{137}Cs . Значения абсолютной эффективности при определенных энергиях определялись по гамма-пикам образца-источника. Энергия абсолютного эффективности получается кривая в широком диапазоне. При расчете также учитывалось эффективное время детектора, погрешности счета и определения интенсивности. Определение абсолютной эффективности детектора дает возможность сделать вывод об эффективности регистрации физических параметров детектора, в том числе гамма-лучей, с течением времени.

Ключевые слова: детектор, HPGe-детектор, абсолютная эффективность, относительная эффективность, калибровка, EHM, OSGI.

**DETERMINATION OF THE ABSOLUTE EFFICIENCY OF A
SEMICONDUCTOR DETECTOR.**

N.R.Yuldasheva

Head of the Laboratory of Nuclear Physics, Faculty of Physics, NUUZ

B.J.Saydullaev

Non-governmental organization of higher education "ALFRAGANUS
UNIVERSITY", senior lecturer of the Department of Pharmacy and Chemistry of the

Faculty of Medicine, PhD,

E-mail: b.saydullayev@afu.uz

Phone: (99)5200510

Abstract: This research work is devoted to determining the absolute efficiency of a pure germanium (HPGe) detector. The absolute efficiency was determined using the elements ^{57}Co , ^{54}Mn , ^{109}Cd , ^{152}Eu , ^{60}Co and ^{137}Cs . The absolute efficiency values at certain energies were determined by the gamma peaks of the source sample. The energy of the absolute efficiency is a curve in a wide range. The effective time of the detector, counting errors and intensity determination were also taken into account in the calculation. Determining the absolute efficiency of the detector makes it possible to draw a conclusion about the efficiency of recording the physical parameters of the detector, including gamma rays, over time.

Keywords: detector, HPGe detector, absolute efficiency, relative efficiency, calibration, EHM, OSGI.

Введение. В настоящее время возрастает потребность в использовании различных биообъектов (питьевой воды, растений, продуктов питания и т. д.) в нашей повседневной жизни. При их использовании необходимо знать состав элементов, и его определение является одной из актуальных проблем. Активационный анализ играет в этом важную роль. Необходимость правильного использования детекторов, используемых для определения состава веществ,

зависит главным образом от точности измерения и оценки активности радионуклидов. Если эффективность регистрации детектора рассчитана неправильно или уровень точности низкий, то состав проб будет оценен неверно, а это, в свою очередь, может привести к опасным ситуациям [1]. Точность результатов измерений зависит от процесса работы данного детектора, точности величин, используемых при расчете активности. Со временем из-за изменения физических свойств материалов детектора изменяются параметры детектора, в том числе эффективность регистрации гамма-лучей. Поэтому физические параметры детектора, включая гамма-лучи, должны быть точно оценены во времени [2-5].

Актуальность исследования. При точном измерении активности радионуклидов, распадающихся гамма-квантами определенной энергии, при энергетической калибровке детекторов необходимо с высокой точностью знать эффективность регистрации гамма-квантов этой энергии детектора. Для этого необходимо провести соответствующие расчеты. Это одна из важных работ. Абсолютная и реальная эффективность детектора определяется путем измерения радионуклидов, полученных от стандартных образцов источников гамма-излучения (ОСГИ) и облучения в различных геометриях. Для определения эффективности используют абсолютные и относительные методы [1, 3].

Цели и задачи исследования. Основная цель работы – определение энергетической зависимости эффективности регистрации гамма-лучей детектора из чистого германия (HPGe).

Объект и предмет исследования. Полупроводниковые детекторы имеют высокое энергетическое разрешение (1,7 кэВ). Сегодня эти детекторы полностью автоматизированы и имеют программное обеспечение. Сцинтилляционные детекторы (NaI(Tl)) более эффективны, чем детекторы других типов, но имеют низкое энергетическое разрешение (7-8%). Однако он используется для измерения целей с низкой активностью. Одним из наиболее широко используемых полупроводниковых детекторов является детектор сверхчистого

германия. Детектор поставляется со всеми блоками, необходимыми для его работы (источник высокого напряжения, вспомогательный усилитель, цифровой анализатор, система охлаждения, контейнер Дьюара, ЭУМ и программное обеспечение). Детектор из германия высокой чистоты (HrGe) должен находиться при температуре жидкого азота только во время использования [6, 7].

Во многих исследовательских работах желательно использовать полупроводниковые детекторы. Перед проведением измерений необходимо уменьшить фоновое количество. Для этого внутри свинцовой стенки толщиной 10 см устанавливается полупроводниковый детектор из чистого германия (рис. 1). На гамма-спектрометр автоматически подается высокое напряжение. Подсчеты фона измеряются в течение примерно 10 минут. Воздействие фиксируется в памяти, на радионуклид подается высокое напряжение. С помощью усилителя регистрируется гамма-спектр необходимой энергии в нескольких каналах анализатора. Тогда усилитель вообще не трогаем. Абсолютная эффективность детектора гамма-спектра для каждой энергии определена и представлена графически [7].

Рис 1. Схема полупроводникового детектора HrGe.

Анализ и результаты. Для определения абсолютной эффективности выбирается оптимальное расстояние (в зависимости от цели эксперимента) и в этой геометрии измеряется гамма-спектр источников образцов. В табл. 1 и табл. 2 приведены характеристики источников выборки, использованных в работе.

Таблица 1.

Абсолютная эффективность детектора из чистого германия по
радионуклидам ^{152}Eu , ^{60}Co и ^{137}Cs при времени измерения 600 с

№	Р.н	Е, (кеВ)	I, %	t, (сг)	N	T, (сг)	A ₀ , (Бк)	ε
1	^{152}Eu	121,78	28,58	9122	8890	4934,25	49300	0,000397
		244,69	7,583	9122	1410	4934,25	49300	0,000397
		344,27	26,5	9122	3260	4934,25	49300	0,000397
		411,12	2,234	9122	227	4934,25	49300	0,000397
		443,96	2,821	9122	290	4934,25	49300	0,000397
		778,9	12,94	9122	589	4934,25	49300	0,000397
		867,41	4,245	9122	196	4934,25	49300	0,000397
		964,11	14,61	9122	494	4934,25	49300	0,000397
		1085,87	10,21	9122	338	4934,25	49300	0,000397
		1112,11	13,64	9122	399	4934,25	49300	0,000397
		1408,01	21,01	9122	523	4934,25	49300	0,000397
2	^{60}Co	1173,24	99,97	9122	876	1924,061	98300	0,000348
		1332,51	99,98	9122	769	1924,06	98300	0,000348
3	^{137}Cs	661,657	85,1	9122	19500	11012,0	98400	0,000689

Таблица 2.

Абсолютная эффективность детектора из чистого германия для
радионуклидов ^{57}Co , ^{54}Mn и ^{109}Cd со временем измерения 300 с

№	Р.н	Е, (кэВ)	I, %	t, (сг)	N	T, (сг)	A ₀ , (Бк)	ε
1	^{57}Co	122,06	85,6	1353	7410	271,79	249000	0,003833
2	^{57}Co	136,47	10,68	1353	971	271,79	249000	0,003833
3	^{54}Mn	834,85	99,976	1353	1930	312,3	253000	0,000512
4	^{109}Cd	88,04	3,61	1353	1630	462,6	436000	0,00262

Связь между E_{γ} и ϵ -величинами можно представить в графической форме. Связь между ними следующая (График 1). Как видно из этого графика, значение эффективности незначительно увеличивается с увеличением энергии при низких энергиях γ -квантов. Это можно объяснить следующим образом. Процесс

образования γ -кванта электрон-позитронной пары при высоких энергиях происходит с большой вероятностью. Событие аннигиляции происходит, когда позитронная частица сталкивается с электронами в атоме-детекторе. Возникающие в результате аннигилирующие γ -кванты могут не потерять полную энергию в детекторе.

График 1.

Значение эффективности для γ -квантов разных энергий

Значения абсолютной эффективности при определенных энергиях определяются на основе гамма-пикув образца-источника. Интерполируя полученные значения, получают кривую абсолютного КПД в широком диапазоне энергий. При расчете необходимо учитывать эффективное время детектора, погрешности счета и определения интенсивности. Namunaviy manba gamma-piklari asosida absolyut effektivlikning ma'lum energiyalardagi qiymatlari aniqlanadi. Olingan qiymatlarni interpolyatsiyalash yordamida absolyut effektivlikning energiyaning keng diapazonidagi egri chizig'i olinadi. Hisoblashda detektorning samarali vaqti, sanoqdagi hamda intensivlikni aniqlashdagi xatoliklarni ham hisobga olish zarur.

Таблица 3.

Относительная погрешность полученных результатов

$$\Delta\varepsilon/\varepsilon = ((\Delta N/N)^2 + (\Delta A/A)^2 + (\Delta I/I)^2)^{1/2}$$

№	Р.Н	E, (keV)	I	ΔI	N	ΔN	$(\Delta A/A)^2$	$\Delta\varepsilon/\varepsilon$
1	⁶⁰ Co	1332.61	99.9856	0.0004	769	28.28	0.0009	0.047459
2		1173.23	99.9736	0.0007	876	31.65	0.0009	0.046962
3	¹³⁷ Cs	661.55	85.1	0.2	19500	141.68	0.0009	0.030957
4	¹⁵² Eu	121.73	28.58	0.06	8890	107.93	0.0009	0.032431
		244.6	7.583	0.019	1410	50.37	0.0009	0.046717
		344.1	26.5	0.4	3260	64.83	0.0009	0.03903
		411.1163	2.234	0.004	227	27.98	0.0009	0.126871
		443.965	0.327	0.019	290	25.33	0.0009	0.109111
		778.5	12.942	0.019	589	30	0.0009	0.05913
		867.378	4.245	0.019	196	22.33	0.0009	0.117897
		964.079	0.135	0.003	494	25.94	0.0009	0.064429
		1085.43	10.207	0.021	338	49.99	0.0009	0.150925
		1112.074	0.186	0.008	399	23.31	0.0009	0.078504
		1408.006	1.623	0.008	43.5	7.9	0.0009	0.184136
5	⁵⁷ Co	122.06	85.6	0.17	7410	91.19	0.0009	0.032487
		136.47	10.68	0.08	971	34.01	0.0009	0.046722
6	⁵⁴ Mn	834.85	99.976	0.001	1930	44.39	0.0009	0.037802
7	¹⁰⁹ Cd	88.04	3.61	0.1	1630	44.43	0.0009	0.049095

Выводы и предложения. По результатам эксперимента, проведенного в детекторе из чистого германия (HPGe), были получены следующие процедуры: По гамма-пикам образца-источника определяются значения абсолютной эффективности при определенных энергиях. Интерполируя полученные значения, получают кривую абсолютного КПД в широком диапазоне энергий. При расчете необходимо учитывать эффективное время детектора, погрешности счета и определения интенсивности.

Литература

1. М. А. Qayumov. Dozimetр asoslari va ionlashtiruvchi nurlanishlardan himoyalanish. // Toshkent-2013

2. Khakkulov J. M., Temirov Z. S., Khalilov S. E. Electrochemical Reduction Of Macroiones As A Surface-Active Nanocoating And Nanocomposites //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – T. 3. – №. 06. – C. 34-43. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume03Issue06-06>
3. Vasidov A. et al. Neutron activation and track analysis of the newly found bones of the southern mammoths and dinosaurs //Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 2016. – T. 310. – C. 953-958. doi: <http://dx.doi.org/10.1007/s10967-016-4969-0>
4. Nesmiyan I. et al. Actinide isotope analysis and trace element composition of bones of prehistoric animals and humans by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) //Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 2024. – C. 1-8. <http://dx.doi.org/10.1007/s10967-024-09508-4>
5. Vasidov A. Akhmadshaev A. Osinskaya N.S. Saidullaev B.J. Neutron activation and track analysis of the newly found bone relicts. // The 14th MTAA. Delft, Niderland, 23-28 August, 2015, p. 132.
6. N.R. Yo‘ldasheva, F.O. Otaxonov, B.A. Sultonov, Z.H. Shahmsimuhamadova, O.R. Tojiboyev, F.A. Rasulova, M.A. Qayumov. Yarimo‘tkazgichli detektorning absolyut effektivligini aniqlash. // Fizika fanining rivojida iste’dodli yoshlarning o‘rni (RIAK-15), 22-23 aprel. Toshkent-2022
7. N.R. Yo‘ldasheva, O.R. Tojiboyev, F.A. Rasulova, M.A. Qayumov. Toza germaniy (HPGe) detektorining absolyut effektivligini aniqlash. // Fizika fanining rivojida iste’dodli yoshlarning o‘rni (RIAK-15), 22-23 aprel. Toshkent-2023, 199-201 b.